

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INKLYUZIV MADANIYATINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 23-08
guruh talabasi Umaraliyeva Sevara
Faxriddin qizi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205578>

Annotatsiya: ushbu maqola maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchi va pedagog o'rtasidagi inklyuziv madaniyatni shakllantirishga qaratilgan jarayonlar, inklyuziv madaniyatni yuzaga kelishida halaqit qiluvchi omillar va ularni bartaraf etish haqida.

Аннотация: в данной статье речь идет о процессах, направленных на формирование инклюзивной культуры между учеником и педагогом в дошкольных образовательных учреждениях, факторах, разрушающих создание инклюзивной культуры, и их устранении.

Abstract: this article is about the processes aimed at the formation of an inclusive culture between the student and the teacher in preschool educational institutions, the factors that destroy the creation of an inclusive culture and their elimination.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, maktabgacha ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, nuqson.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, дошкольное учреждение, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидность.

Key words: inclusive education, inclusive culture, preschool, children with disabilities, disability.

KIRISH

Bugungi kunda barcha jabxalarda bo'lgani kabi maktabgacha ta'lim sohasida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa prizidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan aynan ta'limning poydevori sifatida maktabgacha

ta'limning e'tirof etilishi, bu bo'g'inga bo'lgan e'tibor va ma'suliyatni oshirdi. 2024-yil 30-sentabr kuni prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [PF-152-sonli] farmoning qabul qilinishi bu sohada bo'layotgan o'zgarishlar davomli va albatta soha rivoji uchun xissa qo'shishini ko'rsatmoqda. Farmonga ko'ra, maktabgacha ta'limning davlat ta'lim dasturi doirasida quyidagilar amalga oshiriladi:

- kichik va o'rta guruhlardagi bolalarda kognitiv, psixomotor va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish;

- katta va maktabga tayyorlov guruhlaridagi bolalarda bilim olish, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan o'quv-metodik materiallarni ishlab chiqish.[1]

Demak, bundan ko'rinib turibdiki, sohada ta'lim sifatiga katta e'tibor qaratilishi, asosiy davlat siyosatiga aylanib bormoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bugungi davrda, barcha qatlam tarbiyalanuvchilariga, ayniqsa, alohida ehtiyojga mansub bolalarga yetarlicha e'tibor va imkoniyatlar yaratish, ularning shaxs sifatida rivojlanishi uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish davlat siyosatiga aylandi.

ADABIYOTLAR TAXLILI

Inklyuziv ta'lim mohiyatan turli adabiyotlarda turlicha izohlanadi. Lekin, barchasining markaziy qismida tenglik, teng imkoniyat va rivojlanishga qaratilgan teng sharoitlar manolari bilan izohlanadi.

Inklyuzivlik – inglizcha so'z bo'lib, inklusif – qo'shish, birlashtirish ma'nolarini anglatadi. Mazkur atama alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan qo'shib birgalikda o'qitish jarayonini ifodalaydi.[2]

Inklyuziv ta'lim – o'quvchilarning imkoniyatlari, individual psixologik, jismoniy nuqson va o'zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim jarayonidir.[3]

Inklyuziv ta'limning maqsadi – alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli ta'lim berishni ta'minlashdan iborat. [4]

Bundan ko'rinib turibdiki inklyuziv ta'lim o'zaro xurmat va madaniyat bilan, ta'limdagi ishtirokchilarning tenglik va teng imkoniyatlar asosida ta'lim muhitida o'qitish va tarbiyalash jarayonini tashkil etishdir.

Maktabgacha ta'limda xam inklyuziv ta'lim, tarbiyaluvchilar qatlamidan qat'iy nazar ular bir xil va teng rivojlanish muhitida bo'ladilar.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI.

Odam bolasida dunyoga kelgan kunlaridan boshlab tirik organizm sifatida tabiiy jarayonlar shakllana boshlaydi. sensor organlarining faoliyati natijasida ko'radi, eshitadi, biror narsa tekkanini, og'riq, issiq, hid va ta'mni his etadi. Tevarak-atrofdagi borliqni bilish-sezish va idrok qilishdan, ya'ni voqelikdagi narsa va hodisalarning bola ongida aks etishidan boshlanadi. Bolaning idrok jarayoni hayotining dastlabki yillaridayoq ancha takomillashadi va ikki yoshida u buyumlarning rangi, shakli, katta kichikligiga qarab bir-biridan farq qila boshlaydi, tanish ohangni ajratadi va hokazo. Unda xilma-xil sensor qobiliyatlar: ko'rish va ko'zdan kechirish, tinglash va eshitish, buyumlarni tashqi belgilariga qarab ajratish, ko'zi ko'rayotgan va eshitayotgan narsaga taqlid qilish qobiliyati rivojlanib boradi.

Makabgacha ta'limda inklyuziv madaniyatni shakllantirish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi;

1. Tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro xurmatni shakllantirish, kichik guruh bolalaridan boshlab shaxsni xurmatlashga qaratilgan ta'lim-tarbiyaviy ishlar amalga oshirilib borishi kerak.

2. Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun imkoniyatlarni tenglashtirish, boshqa bolalardek tizimda xarakat qilish va o'zini namoyon etish uchun zaruriy ehtiyojlari qondirilib borishi..

3. Ta'lim tizimida ularga qaratilgan shart-sharoitlarning darajasini yaxshilash, ularning rivojlanishi va o'sishi uchun yetarlicha amaliy yordamlar tashkil etish.

4. Qo'shimcha imkoniyatlar yaratish. (1-rasm)

Aynan bolalarda kichik yosh davrlaridan boshlab, ularda boshqa shaxslarga nisbatan va ularni rivojlanish darajalaridan qat'iy nazar, ularga ongli munosabat yaratish uchun shu davrlaridan boshlab inklyuziv ta'lim madaniyati tarkib toptirish lozim.

TAXLIL VA NATIJALAR.

Bolalarning rivojlanish davrlarida yuzaga keladigan turli xil kamchiliklar bola organizmga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muhit, oila tomonidan berilgan noto'g'ri berilgan tarbiya, ta'lim natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, noqulay oilaviy sharoit, pedagogik qarovsizlik, o'qituvchining bolaga noto'g'ri munosabati va boshqa ko'pgina sabablar bola rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning dastur materiallarini yaxshi o'zlashtira olmasligiga, ulgurmovchi o'quvchilar orasiga qo'shib qolishiga sabab bo'ladi. Shunday bo'lsada, biz bunday bolani imkoniyati cheklangan bolalar toifasiga kiritmaymiz, chunki uning rivojlanishidagi kamchiliklar organizmdagi qanday bo'lmasin biror organik yoki funksional

patologik o'zgarishlarga bog'liq bo'lmay, balki boshqa sabablardan kelib chiqadi. Shu boisdan bolalar rivojlanishida ayniqsa oila va maktabgacha ta'lim o'zaro hamkorlikda ish olib bormog'i lozim. Demak, maktabgacha ta'lim tizimida o'qituvchi inklyuziv ta'limning tashkilotchisi va boshqaruvchisi sifatida xarakat qilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Davlatimizda bolalarning jismoniy yoki ruhiy rivojlanishidagi nuqsonlarning oldini olish yuzasidan, umuman olganda ta'lim tizimidagi imkoniyati cheklangan bolalarga ko'pgina choralar ko'rilmoqda, bu sohada anchagina yutuqlarga ham erishildi. Ayniqsa, so'ngi 20 yil davomida bolalar o'limining keskin pasayishiga erishildi. Dunyo mamlakatlari orasida, bolalarni ommaviy emlash va vaksinasiya jarayonlarini tashkil etganlari ko'p emas. Lekin O'zbekistonda aholini davolash-profilaktikasi kengaygani, bolalarning ommaviy vaksinatsiyaga tortilgani hamda meditsina sohasidagi katta yutuqlar munosabati bilan imkoniyati cheklangan bolalar soni nisbatan kamaydi. Maktabgacha ta'lim tizimiga qaratilgan e'tibor va unda olib borilayotgan keng miqiyosdagi ishlar, imkoniyati cheklangan bolalarga qaratilgan davlat siyosati sekin-asta o'z samarasini ko'rsatmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi bolani qandayligidan qat'iy nazar uni shaxs sifatida ko'rilishi va ijtimoiylashtirishdir. O'ylaymanki, Inklyuziv ta'lim xam o'z samara va natijasini ko'rsatishiga ishonaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. SH.M.Mirziyoyevning PF-152-sonli "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni 30.09.2024 yil.
2. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
3. Pedagogik atamalar lug'ati.. – T.: "Fan", 2008. – B. 47.
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(2), 7-10.

7. Jurayev, X. O. (2023). O 'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.